

LIMBAJUL MEDICAL: DIDACTICA DEONTOLOGICĂ

Eugenia MINCU

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

<https://orcid.org/0000-0002-3774-2599>

This article is about medical language in Romanian. The teaching-learning lessons of the Romanian language and medical terminology, in groups of students, are important in the formation of a linguistic-terminological axis (to ensure a further integration of medicine students in the socio-professional environment), but also of a respectful attitude towards Romanian culture and language. Deontological didactics (deontology is considered “a science of duty and moral obligations”) is based on the concepts of good and beauty, aesthetic categories, which form the basis of general-human norms and cultivates the qualities of a bonhomie. These two categories (associated in medicine with health, a concept that implies goodness and beauty (in the popular version: It’s all good and beautiful, when a person is healthy!) Are likely to be applied based on teaching texts (including the Hippocratic Oath), of texts of civilization, aphorisms, but also of practical exercises. Deontological didactics is fundamental in establishing socio-professional interpersonal relationships (first of all, doctor-patient). The knowledge of medicine, offered from the deontological perspective, projects the attitude of physicians towards its future socio-professional status, that of a doctor.

Keywords: *Didactics, medicine, medical language, medical knowledge, deontology.*

Introducere. În articolul *L’ hyperonymie dans la structuration des terminologies* [4, p. 79-86], Pierre Lerat face o tratare a hiperonimiei, având drept reper „conceptologia lui Wüster” – raportul semantic între diferite unități lexicale. Altfel spus, un ansamblu de unități conceptuale exteriorizează interacțiunea logică ierarhică a unităților conceptuale.

Hiperonimul formează raportul dintr-o noțiune generică și o noțiune pe care o cumulează. Astfel, hiperonimia (< gr. *hyper* „de asupra” + < gr. *onima* „nume”) este rezultatul cumulării logice de caracteristici, formând limita superioară, iar hiponimia (< gr. *hypo* „sub” + < gr. *onima* „nume”)

este limita inferioară. Ambele exteriorizează structurile paradigmatic ce țin de un câmp semantic.

„Formula *didactica deontologică* este una ambițioasă, dat fiind câmpul conceptual pe care îl presupune, stabilind, în linii mari, o relație de hiper-/hiponimie, în tridimensionalitatea ontologie, gnoseologie, deontologie, atribuită la domeniul de activitate – medicină, disciplină complexă, care are drept obiect de studiu omul (dimensiunea ontologică („esența ființei”, „ființa în ceea ce există” sau „existența ființei și a lucrurilor”) – ființă biologică. Dimensiunea gnoseologică („cunoașterea lucrurilor și felul cum le percepem”) presupune cunoașterea lucrurilor de medicină, inclusiv terminologia medicală; iar dimensiunea deontologică („știință a datoriei și a obligațiilor morale”) este importantă prin aspectul etico-moral, pe care îl comportă profesia de medic, prin însăși esența ei, pentru că presupune formarea atitudinii mediciniștilor față de omul-pacient. Aceste hiperonime au un rol logico-semantic definitoriu în stabilirea unei relații semantice de subordonare, care implică „ierarhizarea conceptual-semantică și care, la rândul ei, presupune o abordare relațională a unităților de limbă în lexicul comun și în cel specializat” [1, p. 136].

În raport cu medicina, omul are trei poziții: omul-pacient; omul-medic (specialist relativ format în domeniu, pentru că medicina este o disciplină cu permanente provocări de formare continuă); omul-medicinist (medicinist în formare) – didactica, parte a pedagogiei (principii, metode și forme de organizare a procesului de învățământ) fiind omniprezentă. Didactica devine hiponimul (susceptibil a fi dezvoltat) dimensiunii deontologice, care are drept reper conceptele:

- *Bonum, i, n* „binele”: *Bene habit/ E bine; Summum bonum/ Binele suprem* etc.

- *Pulchrum, i, n* „frumosul”: *Pulchre, bene, recte!/ Frumos, bine, corect!; Pulchra res homo est si homo est/ Frumoasă ființă este omul, dacă este om* etc., aplicate în didactică.

Așadar, procesul de predare-învățare a „lucrurilor” de medicină se axează pe *bine* și *frumos* în a studia medicina și pe *bine* și *frumos* în a practica medicina [6].

Luând în considerare faptul că o bună parte dintre mediciniști sunt alogloți, iar bilingvismul existent și persistent în Republica Moldova și-a lăsat amprenta, promovând o atitudine uneori adversă față de limba română, aceste două principii sunt la ordinea de zi.

Eugeniu Coșeriu menționa faptul că pentru limbajul nu este necesar de a cunoaște numai limba, ci și „lucrurile” desemnate: „Pentru a identifica «limba funcțională» [...] e necesar să parcurgem un drum lung și să distingem între: 1) cunoașterea limbii și cunoașterea lucrurilor...” [2, p. 250]:

1. Cunoașterea limbii – însușirea unui suport lingvistic cotidian, care presupune cunoștințe generale de limba română, asigurarea competenței lingvistice propriu-zise” [*ibidem*].

2. Cunoașterea „lucrurilor” – cunoașterea „lucrurilor” medicale.

1. Didactica deontologică la nivel de cunoaștere a limbii

Este esențial ca studentul să dobândească o înțelegere și un sentiment viu al valorilor.

El trebuie să aibă un simț puternic al lucrurilor frumoase și bune.

Albert Einstein

Un factor decisiv este suscitarea interesului și cultivarea **respectului** pentru limba română, sporirea nivelului de motivare în studierea disciplinei *Limba română și terminologie medicală*, dar și punerea în valoare a personalității studentului și a profesorului de limba română. Exercițiul de mai jos este propus mediciniștilor la primele lecții de limba română și este, mai degrabă, o invitație la discuții, oferindu-li-se posibilitatea de a-și expune opinia.

Eu sunt conștient(ă) de valoarea personalității mele	Limba română	Profesia de medic
respect sunt responsabil manifest toleranță manifest empatie accept diversitatea	cultură istorie popor	integrare socioprofesională

Este important, de asemenea, ca la primele lecții studentul să sesizeze respectul din partea profesorului, care va fi un model demn de urmat. Următorul exercițiu sintetizează esența întregului curs, dar și proiectează un statut etico-moral al medicinistului. În prima coloană *Mă respect* studentul trebuie să indice modul în care se respectă, în a doua coloană *Respect* – modul în care își respectă semenii, în a treia coloană *Sunt respectat* – modul în care înțelege că este respectat de cei care-l înconjoară. Partea forte a exercițiului este faptul că studentul își delimitează propriul

ego: iubesc oamenii, deci mă respect; dacă nu i-aș iubi, atunci...m-aș respecta? Este recomandabil ca exercițiul să fie completat mai întâi de către profesor.

Completați și argumentați!

Mă respect	Respect	Sunt respectat
Model: Iubesc oamenii	Știu să ascult	Pot miza pe ajutor

Cinquain-ul este un exercițiu didactico-poetic, de cinci rânduri, atestat la începutul sec. al XX-lea. Îl considerăm eficient în dezvoltarea abilităților de comunicare, deoarece:

1. sintetizează informația;
2. evaluează vocabularul deținut de student;
- 3. dezvoltă o gândire critică;**
4. este o exersare a modelului de formare a enunțurilor.

Medicina	Studentul	Eu
Modernă și complexă	Inteligent și asiduu
Tratează, salvează și alină	Cunoaște, învață, aplică
Medicina oferă sănătate omului.	Studentul asigură continuitatea medicinei.
Viață	Carte

1. Didactica deontologică la nivel de cunoaștere a „lucrurilor” medicale (*Jurământul lui Hippocrate, corpus aforistic*):

Medicul grec Hippocrate din Cos, considerat *părintele medicinei*, autor al *Jurământului* tuturor medicilor, în studiile sale a creat un sistem terminologic al medicinei, preluând tot ce era de valoare din arta medicală și magie, practică de greci, arabi, egipteni, sumerieni, evrei. Romanii din Antichitate au preluat cunoștințele medicale de la greci. Se consideră că însuși Hippocrate ar fi avut un dascăl trac în ale medicinei, Herodicus din Selimbria [3, p.77].

Binele și frumosul, categorii estetice, la nivel de cunoaștere a „lucrurilor” de medicină în baza textului *Jurământul lui Hippocrate* promovează normele deontologice ale profesiei de medicină.

Menționăm faptul că există mai multe variante de traducere a textului original. Vom face referințe la textul inclus în manualul *Limba latină și terminologie medicală* [5], implementat la USMF „Nicolae Testemițanu”.

Jurământul lui Hippocrate începe cu elogierea zeului antic Apollo, zeul Soarelui și a artelor; soarele fiind echivalat cu sănătatea (*Acolo unde intră medicul, intră soarele*), iar medicina devine artă (*ars medendi*). Preceptele medicale de multe ori iau forma aforistică, deoarece înșiși Hippocrate este primul care folosește termenul *aforism* în identificarea „coerentă și concisă” a simptomelor anumitor boli, întru diagnosticarea corectă a acestora și administrarea de tratament și a le trata. Ulterior, din medicină, ideea a fost preluată și de alte științe.

„*Voi îndeplini (jurământul, pe cât mă vor ajuta puterile și perceperea*”. Perceperea sau „priceperea” se egalează cu binele; tot aici, menționăm aforismul axat pe varianta latină a *Jurământului*: *Primum non nocere, deinde curare/ Mai întâi nu fã rău, apoi tratează*. Răul major pe care îl poate face un medic este necunoașterea „lucrurilor de medicină”, respectiv răul devine unul necondiționat

„*Jur să socotesc ca pe egalul părinților mei pe acela care m-a învățat arta medicală, să împart cu el bucuriile mele, să îi asigur toate nevoile în caz de lipsă...*” – echivalarea *pedagogi = părinți*; binele se răsplătește cu bine și, respectiv, pedagogii sunt considerați părinți, de la care s-au preluat cunoștințele de medicină.

„... *să împărtășesc preceptele generale, lecțiile prin grai viu [...] tuturor discipolilor care au depus jurământ să slujească legea medicală...*” – „a nu face din medicină o taină” este baza continuității cunoștințelor de medicină, acumulate *in vivo* și *in vitro*. În Antichitate și în Evul mediu, aceste cunoștințe erau transmise la anumiți oameni sau erau considerate „taine familiale”, nedivulgate și transmise din generații în generații, fapt prin care se explică pierderea, uneori irecuperabilă, a acestora.

„*În orice casă voi intra, voi merge spre binele bolnavului [...] și nu voi da oricine mi-ar cere acest lucru un drog ucigător etc.*” – binele bolnavului înseamnă un diagnostic corect și un tratament adecvat. Totodată, categoria estetică *binele* este pusă în opoziție cu cea antiestetică – *răul*: „*Voi dispune [...] ca regimul dietetic să fie servit în folosul bolnavului și nu în dezavantajul sau spre răul lui*”; lexemul *folos*, asociat cu *binele*, achiziționează statutul de categorie estetică; iar cuvântul *dezavantaj*, asociat cu *răul* – statut opozant.

Conceptul *frumos* presupune calități indispensabile profesiei de medic, care se cer cultivate mediciniștilor: castitate, probitate, discreție (capacitatea de a păstra taina medicală):

„Prin castitate și probitate îmi voi menține curată profesiunea mea”;

„Toate cele ce în decursul exercițiului meu [...] aş putea vedea sau auzi, privind viața semenilor mei și nu trebuie divulgate, le voi reține pentru mine, socotind că toate acestea au dreptul la cel mai deplin secret...” – sintagma „profesie curată” proiectează o deontologie medicală corectă nu doar în raport cu profesia de medic, dar și în raport cu pacienții (în special, la nivel de comunicare); personalizarea *eu* (cast, onest, discret, decent) versus *profesie* (castă, discretă, decentă) oferă calitate artei de a medica, proeminând portretul ideal al medicului.

Didacticismul aforismelor latine constă în a ne învăța a gândi și a percepe realitatea (subiectivă, de altfel), în complexitatea sistemului de „lucruri” medicale din perspectiva spiritualității antice, a înțelege esența acestor „lucruri” ca sumă a realității, iar Omul-medic – parte integrantă a acesteia.

Medice, cura aegrotum, sed non morbum/ Doctore, lecuiește bolnavul, dar nu boala – aforismul pune accent pe pacientul-personalitate, pentru care contează atitudinea medicului.

Medice, cura te ipsum/ Doctore, vindecă-te pe tine însuși – numai un medic, sănătos fizic și psihic, nedominat de propriile gânduri de boală, este capabil de a oferi „sănătate”, de „a scoate” pacientul din starea de boală, prin „binele tratamentului” și „frumosul” atitudinii față de valorile existențiale ale omului; în special, viața. Sentința menționează că numai un om „sănătos” își poate lua responsabilitatea de a trata; altfel spus, sănătatea naște sănătate, iar un medic „cuprins de boală” este dominat, inconștient, de aceasta.

Alte exemple: Condiția forte în acoperirea deontologiei profesionale este una general umană, aceea de a fi Om, condiție regentă practicii medicale, un garant pentru *Officium medici est, ut toto, ut celeriter, ut jucunde sanet/Datoria medicului este de a vindeca sigur, repede și plăcut*, circumstanțiale axate pe abilitățile personale ale medicului în a „înțelege”, a „sintetiza” și a trata starea morbidă.

Ars medendi este cuprinsă în sentințe de tipul: *Non quaerit aeger medicum eloquentem, sed sanantem/Nu artă oratorică vrea bolnavul, ci vindecare*, cu toate că măiestria verbală a medicului deține un rol esențial în stabilirea unui diagnostic corect, etapa de anamneză, iar asistența medicală verbală este una continuă pe tot parcursul medicației: *Quod medi-*

camenta non sanant, verbum sanat/ Ceea ce nu tratează medicamentele, tratează cuvântul etc.

Concluzii. Didactica deontologică propune o modalitate de instruire, bazată pe conceptele *bine* și *frumos*, care au drept obiectiv cultivarea unei atitudini benefice față de realitatea socioprofesională (inclusiv, cea didactică). Aceste două categorii (asociate în medicină cu *sănătatea*) sunt susceptibile a fi aplicate în studiul textelor didactice (inclusiv, *Jurământul lui Hippocrate*), a textelor de civilizație, în interpretările aforistice, dar și în realizarea exercițiilor practice. Cunoștințele de medicină, oferite din perspectiva deontologică, proiectează atitudinea mediciniștilor față de viitorul său statut socioprofesional, cel de medic. În domeniul medicinei, aceasta este îndeosebi importantă, deoarece se implică în formarea deontologică a mediciniștilor, diverse dimensiuni: profesor – medicinist; medicinist – pacient; medicinist – medic; medicinist – societate și este susceptibilă a fi aplicată la nivelurile: cunoaștere a limbii; cunoaștere a „lucrurilor medicale”. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului *Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene*, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”.

Referințe bibliografice

1. BIDU-VRĂNCEANU, Angela (2007), *Lexicul specializat în mișcare. De la dicționare la texte*. București, Editura Universității din București, 265 p.
2. COȘERIU, Eugeniu (2000), *Lecții de lingvistică generală*. Chișinău, Arc, 253 p.
3. IFTIMOVICI, Radu (1995), *Istoria medicinei*. București, Editura ALL, 370 p.
4. LERAT, Pierre (1990), L' hyperonymie dans la structuration des terminologies. În: *Languages*. Paris, v. 25, p. 79-86.
5. MÂRZA, Eliza et. al. (2006), *Limba latină și bazele terminologiei medicale*. Chișinău, CEP Medicina, 400 p.
6. MINCU, Eugenia., MACOVEI, Dorina., ROTARU Natalia., NEGRU Cristina (2021), Corpusul aforistic latin: sumă a valorilor existențiale universale și didactică. În: *Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan*. Ediția 5, Chișinău, Pro Libra, p. 100-103.